

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT

LAPORAN RESMI

MODUL 1 – PYTHON FUNGSI LANJUTAN

KELOMPOK 10:

24083010034 Aisyah Amalia Hamid

24083010047 Siti Naia Hesti Rachmawati

LABORATORIUM STATISTIKA DAN SAINS DATA

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SOAL TUGAS PRAKTIKUM

1. Buatlah sebuah fungsi bernama `check_prime` yang menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai argumen dan mengembalikan `True` jika bilangan tersebut adalah bilangan prima, dan `False` jika bukan. Implementasikan fungsi tersebut tanpa menggunakan modul atau library tambahan.
2. Buatlah sebuah fungsi bernama `reverse_words` yang menerima sebuah string sebagai argumen dan mengembalikan string dengan urutan kata yang terbalik. Misalnya, jika diberikan string "Halo Dunia", fungsi tersebut akan mengembalikan string "Dunia Halo". Pastikan fungsi dapat mengatasi string dengan spasi dan tanda baca.

ANALISIS MASALAH

Pada Latihan 01, kami membuat fungsi `check_prime` yang menerima satu argumen berupa bilangan bulat positif, lalu mengembalikan nilai `True` jika bilangan tersebut merupakan bilangan prima, dan `False` jika bukan. Selain itu, disebutkan bahwa penyelesaian tidak boleh menggunakan modul atau pustaka tambahan.

Sebelum diimplementasikan dalam bentuk kode, kami menganalisis definisi dari bilangan prima. Secara matematis, bilangan prima adalah bilangan bulat lebih besar dari 1 yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan adalah melakukan pengecekan apakah terdapat pembagi lain dari bilangan tersebut selain 1 dan dirinya sendiri.

Jika ditemukan angka di antara 2 hingga $n-1$ yang dapat membagi bilangan tersebut tanpa sisa, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Jika tidak ditemukan pembagi lain, maka bilangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bilangan prima. Pendekatan ini kemudian dapat diterapkan melalui perulangan dan seleksi kondisi di dalam fungsi.

Pada Latihan 02, kami membuat fungsi `reverse_words` yang menerima satu argumen berupa sebuah string, lalu mengembalikan string yang berisi kata-kata dari input dengan urutan yang dibalik. Penyelesaian juga harus mampu menangani spasi berlebih dan tanda baca tanpa mengubah struktur kata.

Sebelum diimplementasikan dalam bentuk kode, kami menganalisis terlebih dahulu arti "membalik urutan kata". Kata-kata dalam string merupakan bagian-bagian teks yang dipisahkan oleh spasi. Misalnya, string "Halo Dunia" terdiri dari dua kata, yaitu "Halo" dan "Dunia". Ketika dibalik, urutan katanya menjadi "Dunia Halo".

Untuk menyelesaikan persoalan ini, pendekatan yang kami gunakan adalah: Memisahkan string menjadi daftar kata menggunakan fungsi bawaan `.split()`. Fungsi ini secara otomatis akan menghilangkan spasi kosong berlebih dan memecah string berdasarkan spasi. Membalik urutan elemen dalam daftar kata menggunakan teknik slicing (`[::-1]`) atau fungsi `reversed()`. Menggabungkan kembali elemen-elemen dalam daftar kata menjadi string, dipisahkan oleh satu spasi, menggunakan metode `' '.join()`.

HASIL PRAKTIKUM

1. Hasil praktikum untuk soal nomor 1

```
[1] def check_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

# Pengujian
num = int(input("Masukkan Bilangan: "))
if check_prime(num):
    print(num, "adalah bilangan prima")
else:
    print(num, "bukan bilangan prima")
```

```
⇒ Masukkan Bilangan: 7
7 adalah bilangan prima
```

Penjelasan Output: Codescript meminta input berupa bilangan bulat, lalu menyimpannya ke variabel `check_prime`.

Penjelasan Output:

- Codescript if meminta bilangan prima harus lebih besar atau sama dengan 2, karena: 0 dan 1 bukan bilangan prima. Jadi, jika nilai `check_prime` kurang dari 2, langsung cetak bahwa itu bukan bilangan prima.
- Codescript else digunakan jika angkanya lebih dari atau sama dengan 2, kemudian akan di cek apakah ada pembagi selain 1 dan dirinya sendiri: `range(2, check_prime)` akan mengecek dari 2 sampai sebelum `check_prime`. Jika `check_prime % i == 0`, artinya `check_prime` bisa dibagi dengan angka lain → berarti bukan bilangan prima. Lalu langsung keluar dari loop pakai `break`.

2. Hasil praktikum untuk soal nomor 2

```
[2] def reverse_words(sentence):  
    return ' '.join(sentence.split()[::-1])  
  
kalimat = "Halo Dunia"  
print(reverse_words(kalimat))
```

⇒ Dunia Halo

```
[3] kalimat = "Microsoft Word dan Microsoft Excell"  
print(reverse_words(kalimat))
```

⇒ Excell Microsoft dan Word Microsoft

Penjelasan Output:

- Fungsi `reverse_words` menerima string, lalu membagi string menjadi kata-kata dengan `split()`. Setelah itu, urutan kata dibalik menggunakan slicing `[::-1]`, dan hasilnya digabung lagi menjadi string dengan `join()`. Fungsi ini tetap mempertahankan tanda baca dan spasi antar kata.

PEMBAHASAN

Selama proses pengujian fungsi `check_prime`, kami menemukan bahwa hasil fungsi belum sepenuhnya optimal untuk bilangan besar. Hal ini terjadi karena pendekatan perulangan yang kami gunakan melakukan pengecekan dari 2 hingga $n-1$, yang menyebabkan proses menjadi lambat untuk input dengan nilai besar, misalnya di atas 10.000.

Kekurangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan logika perulangan, misalnya hanya mengecek pembagi hingga akar kuadrat dari n , karena jika sebuah bilangan memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri, salah satunya pasti berada di bawah atau sama dengan \sqrt{n} . Dengan optimasi ini, performa fungsi dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, pada fungsi `reverse_words`, ketika diuji dengan string yang memiliki spasi di awal, akhir, atau antar kata yang berlebih, fungsi berhasil menangani kasus tersebut dengan baik karena `split()` secara otomatis mengabaikan spasi ekstra. Namun, terdapat kekurangan dalam mempertahankan tanda baca yang melekat pada kata (misalnya koma atau titik di akhir kata), karena fungsi tidak memisahkan tanda baca dari kata-kata.

Sebagai contoh, input "Halo, Dunia!" akan dibalik menjadi "Dunia! Halo," — secara teknis benar, tetapi mungkin membingungkan secara struktur kalimat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pemrosesan string tambahan menggunakan metode seperti ekspresi reguler (regex) untuk memisahkan tanda baca dari kata sebelum dibalik, namun solusi ini berada di luar cakupan modul saat ini yang melarang penggunaan library tambahan.

Secara umum, kedua fungsi sudah berjalan dengan baik untuk kasus-kasus standar, namun tetap ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek efisiensi dan penanganan edge case yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi `check_prime` berhasil dijalankan sesuai ketentuan soal dan dapat menentukan apakah suatu bilangan bulat positif merupakan bilangan prima atau bukan. Meskipun telah berjalan dengan baik untuk nilai-nilai kecil hingga sedang, fungsi ini masih dapat ditingkatkan efisiensinya dengan membatasi pengecekan pembagi hanya sampai akar kuadrat dari bilangan, terutama untuk menangani input bilangan besar.
2. Fungsi `reverse_words` mampu membalik urutan kata dalam string secara efektif, termasuk mengabaikan spasi berlebih dan mempertahankan struktur tanda baca secara umum. Namun, fungsi belum secara spesifik memisahkan tanda baca yang menempel pada kata, sehingga dapat menyebabkan kebingungan pada struktur kalimat dalam beberapa kasus. Penanganan ini dapat ditingkatkan dengan pemrosesan lanjutan seperti pemisahan tanda baca, meskipun hal tersebut belum diterapkan karena pembatasan penggunaan pustaka tambahan.

Secara keseluruhan, praktikum ini telah memperkuat pemahaman kami terhadap penggunaan fungsi, logika dasar, serta manipulasi string dalam Python. Fungsi-fungsi yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi dasar soal, dan masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut di modul-modul berikutnya.